

Васильева И.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
via_51@mail.ru

О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

В условиях пандемии COVID-19 правительства большинства стран вынуждены принимать дополнительные меры для недопущения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Это ограничение мобильности населения, перевод предприятий на удаленную работу или полная приостановка работы компаний, которые не могут работать удаленно. Очевидно, что принятые меры и общая экономическая ситуация негативным образом влияют на темпы роста экономики, а также создают трудности для нормальной деятельности большинства организаций по всему миру. Чтобы дать бизнесу шанс на выживание в свете принятых ограничений, ряд стран анонсировали введение экстренных налоговых льгот для компаний – своих налоговых резидентов.

Меры поддержки бизнеса и населения. В текущей экономической ситуации использование компаниями предложенных государством мер поддержки бизнеса становится крайне необходимым. В целом основные экстренные налоговые льготы, вводимые зарубежными странами и РФ, схожи и включают в себя такие временные меры, как:

- предоставление отсрочки по уплате налогов, сборов и подаче налоговой отчетности;
- снижение ставок или предоставление освобождения от уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- отмена или снижение санкций за несвоевременную уплату налогов и подачу налоговой отчетности;
- приостановление взыскания налоговой задолженности и проведения налоговых проверок;
- упрощение процедуры возврата налога;
- внедрение электронных сервисов для обслуживания налогоплательщиков.

Важным моментом является проблема подоходного налогообложения, которая обостряется в условиях кризиса.

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговая ставка по НДФЛ составляет 13%. По поводу этой уравнительной ставки для «богатых» и «бедных» и возникает множество споров среди экономистов. Одни полагают, что плоская шкала налогообложения наиболее справедлива, так как обеспечивает равенство налогоплательщиков независимо от социальной и иной принадлежности, а также помогает вывести часть доходов из теневой экономики. Но многие ученые-экономисты считают, что существующая система ведет к дальнейшему

расслоению общества и неравенству, так как, независимо от величины дохода, процент налога остается неизменным. Они предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения, когда с ростом суммы дохода должна возрастать и ставка НДФЛ. Прогрессивное налогообложение — это попытка хоть как-то сократить налоговую нагрузку бедных слоев населения. Макроэкономические оценки реальной динамики активных доходов населения, полученные нами при учете рассчитанных в системе НДП («Население, доходы, потребление») оценок скрываемых доходов, четко доказали неэффективность ввода плоской шкалы НДФЛ. Однако отметим, что на сегодняшний день, в зависимости от статуса физического лица и вида получаемого им дохода, налог исчисляется по разным ставкам (от 9% до 35%). Ставка 13% считается общей ставкой налога, все иные являются специальными. Кроме того, доходы, облагаемые по ставке 13%, могут быть уменьшены на суммы налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных и профессиональных).

НДФЛ выполняет не только регулирующую, но и фискальную функцию, занимая важное место в налоговой системе государства и играя значительную роль в формировании налоговых доходов бюджетной системы РФ. Налоговым и бюджетным законодательством РФ устанавливается порядок распределения поступлений от НДФЛ по различным уровням бюджетной системы. Так, в бюджеты субъектов РФ поступает 85% налога, а 15% - в местные бюджеты. Сейчас поступления НДФЛ являются одним из основных источников налоговых доходов регионов (34%) и муниципалитетов (50%). Объем НДФЛ, уплаченный зарабатывающими менее двух МРОТ, составляет в этих поступлениях 8–9%. Доходы около трети российских регионов упали из-за пандемии COVID-19. Так, по итогам января-апреля 2020 года совокупные поступления в бюджеты субъектов сократились на 1,2%, сообщает газета «Известия». При этом наибольший удар пришелся на апрель, когда доходы сократились на 20,9%. За месяц карантина сильно просели поступления от налогов на прибыль организаций, совокупный доход и имущество. А доход от НДФЛ тогда и вообще показал рекордно низкие значения за последние два десятилетия. Как отмечают эксперты, потери регионов могли быть больше, если бы не помощь федерального центра.

Напомним, что российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов: стремительного распространения пандемии COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7-9 и 18 марта. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс

оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркнул он. Так, были объявлены кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса (МСБ) и граждан, оказавшихся в сложном положении; обещана финансовая помощь пострадавшим отраслям; предоставлены льготные кредиты, в т.ч. для выплаты зарплат; снижены социальные взносы работодателей; дана отсрочка арендных и налоговых платежей (кроме НДС); введен мораторий на банкротство.

Позже был принят второй пакет мер поддержки экономики (льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, помощь МСБ, в том числе на выдачу зарплат, а также помощь регионам и авиакомпаниям). Со своей стороны, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19, а потом дополнил их новыми пакетами мер.

В мае 2020г. президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта. Он также заявил о начале реализации третьего пакета антикризисных мер, в рамках которого государство, в частности, увеличит адресную поддержку семей с детьми, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, Путин поручил правительству подготовить общенациональный план долгосрочного развития экономики, восстановления занятости и доходов населения. 27 мая глава МЭР (Минэкономразвития РФ) М. Решетников заявил, что общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии, достигла 3,3 трлн рублей. 2 июня Мишустин представил Путину общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020-2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость его реализации составит около 5 трлн рублей. Счетная палата представила оценку расходов федерального бюджета на борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году. По расчетам аудиторов, они составили 2,86 трлн рублей, или 12,5% общих расходов бюджета.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло изменения практически во все сферы жизнедеятельности нашей страны, что сказалось и на вопросах налогообложения. За последнее время государственными органами подготовлены значительные поправки в налоговое законодательство РФ. Ряд предлагаемых мер призван помочь преодолеть неблагоприятные последствия пандемии. В фокусе субъекты, которые, по мнению государства, больше всего нуждаются в защите: МСБ, микропредприятия, индивидуальные предприниматели и организации пострадавших отраслей (туризм, культура, общественное питание и др.).

Среди предлагаемых мер поддержки:

1. Продление сроков уплаты налогов для МСБ пострадавших отраслей.
2. Перенос сроков уплаты страховых взносов микропредприятиями и ИП за первые два квартала.
3. Приостановление налоговых проверок до 1 июня 2020 года.
4. Продление сроков предоставления деклараций.
5. Приостановка налоговых санкций и направления требований (предельные сроки увеличиваются на 6 месяцев).
6. Пониженные ставки страховых взносов.

Для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, на начало расчетного периода законопроектом предлагается снизить страховые взносы до 15%: 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование.

Меры, направленные на пополнение бюджета. Помимо мер поддержки, предусматриваются шаги, повышающие налоговую нагрузку в следующих случаях.

1. Отмена пониженной ставки по дивидендам и процентам согласно международным соглашениям.

Правительству РФ до 25.12.2020 поручено: определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения; обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ; в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров.

2. НДФЛ

Подписан закон, вносящий изменения в НК РФ, предусматривающий налогообложение доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. До конца 2020 г. налог уплачивается с дохода по рублевому вкладу или счету, если его ставка превышает определенную величину: *ключевую ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов*. Налог платят только с превышения этого лимита. Для резидентов ставка составляет 35%, для нерезидентов - 30% (НК РФ).

Если ставка ЦБ равна 5,5% годовых, т.е. лимит ставки, до которого налог не взимается, — 10,5% годовых. Таких ставок по вкладам в банках давно нет, поэтому налог никто не платит. Для вкладов и счетов в инвалюте безналоговая ставка — 9% годовых (таких ставок сейчас тоже нет).

С 2021 г. налог будет зависеть не от ставки конкретного вклада, а от величины дохода от процентов за год по всем вкладам и счетам физического лица. Если доход превысит лимит— с превышения придется заплатить налог в размере 13% (для резидентов и нерезидентов). Лимит

рассчитывается как *произведение 1млн.руб. и ключевой ставки ЦБ РФ* на 1 января того же года. При этом суммируется весь процентный доход. Проценты на остаток по карте и по накопительным счетам тоже считаются, если ставка по ним превышает 1% годовых. Доход от валютных вкладов и счетов будет суммироваться с доходом от рублевых (выплата процентов в валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты дохода, общий налог удерживается в рублях). Также не учитываются доходы от счетов эскроу¹.

Кроме того, придется заплатить НДФЛ по ставке 13% доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1.01.2017, а также по государственным (муниципальным) ценным бумагам. Данные изменения вступают в силу 1.01.2021. По итогам налогового периода информация о вкладах будет направляться банками в налоговый орган, и налог будет уплачиваться физическими лицами самостоятельно на основании полученного уведомления.

Не совсем понятно, какова цель нововведения. Возможно, правительство пытается побудить граждан тратить свои сбережения, заставить деньги работать, и тем самым поддержать падающую экономику, но встает вопрос: куда и как инвестировать. С другой стороны, данную норму можно рассматривать как одну из форм налога на богатство: чем больше у гражданина денег на вкладах, тем больше он заплатит государству.

В июне 2020 г. принято также решение об увеличении с января 2021 года ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для физических лиц, чей доход превысит 5 млн рублей в год. Такой ставкой будет облагаться только часть доходов, которая превышает эту сумму. Бюджет таким образом получит порядка 60 млрд рублей дополнительно. Предполагается, что эти средства будут целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, а также на закупку дорогостоящих лекарств, техники, проведение дорогостоящих операций. Введен новый вычет на фитнес для работающих и членов их семей.

Принят также закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 г. для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий этой коронавирусной инфекции, оказывающим социальные услуги гражданам, в

¹ Специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.

том числе медикам и социальным работникам. Для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 г.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 г. уменьшаются на величину МРОТ, т.е. с нынешних 32448 руб. до 20318 руб. Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

МСБ и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 г. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемых для борьбы с COVID, которые безвозмездно переданы органам госвласти, местного самоуправления, медицинским организациям.

Кроме того, принято решение о снижении ставки страховых взносов для ИТ-компаний с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль – с 20% до 3%.

Пандемия заставила государство принять существенные меры для поддержки экономики и доходов населения, не забывая о фискальной функции налогов.

В 2021г приняты новые меры поддержки семей. С 1 июля 2021г выплата беременным женщинам, находящимся в трудной финансовой ситуации, выплачивается 6351руб., а это поддержка более 600тыс. человек. Одновременно реализуется помощь малообеспеченным родителям-одиночкам, у которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Не забыты и школьники, включая первоклассников (более 20 млн. чел.)— им выплачено по 10 000 руб. к началу школьного года. А с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 7 лет рассчитывается, исходя 100% заработка.

Кроме того, государство развивает систему социального контракта. Социальный контракт – это одна из мер социальной поддержки, которая поможет справиться с временными трудностями. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

Появляются предложения о установлении новых налогов, таких, как налога в пользу безработных, цифровой налог, налог на старателей и другие.

Правительство ищет пути пополнения госбюджета и реализует План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции в 2021-2022гг.